

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.15396430>

ABDURAUФ FITRATNING “OILA” ASARI ASOSIDA BOSHLANG‘ICH SINF O‘QUVCHILARINI TARBIYALASH

Tangirova Maqsuda Gulmirza qizi

tosheknt amaliy fanlar universiteti

bshtwk 22-01 guruh talabasi

ANNOTATSIYA

Ushbu maqola Abdurauf Fitratning “Oila” asarida ilgari surilgan oilaviy tarbiya g‘oyalarini boshlang‘ich sinf o‘quvchilarini tarbiyalash jarayonida qo‘llash imkoniyatlarini o‘rganadi. Asarda oilaning jamiyatdagi o‘rni, ota-onalarning farzandlar oldidagi mas‘uliyati, bolalarni axloqiy va ma‘naviy jihatdan kamol toptirish usullari kabi masalalar yoritilgan. Maqolada Fitratning pedagogik qarashlari tahlil qilinib, ularning zamonaviy ta‘lim tizimiga mosligi va boshlang‘ich sinf o‘quvchilarini tarbiyalashda ahamiyati ochib beriladi. Shuningdek, maqolada Fitratning asaridan olingan misollar asosida darslarda foydalanish uchun amaliy tavsiyalar beriladi.

Kalit so‘zlar: *Abdurauf Fitrat, “Oila”, tarbiya, boshlang‘ich sinf, pedagogika, oilaviy tarbiya, axloq, ma‘naviyat.*

АННОТАЦИЯ

В данной статье рассматриваются возможности применения идей семейного воспитания, выдвинутых в произведении Абдурауфа Фитрата «Семья», в процессе обучения учащихся начальной школы. В работе рассматриваются такие вопросы, как роль семьи в обществе, ответственность родителей перед детьми, методы нравственного и духовного воспитания детей. В статье анализируются педагогические взгляды Фитрата, раскрывается их актуальность для современной системы образования и их значение в воспитании учащихся начальной школы. В статье также даны практические рекомендации для использования на уроках на основе примеров, взятых из творчества Фитрата.

Ключевые слова: *Абдурауф Фитрат, «Семья», воспитание, начальная школа, педагогика, семейное воспитание, нравственность, духовность.*

ABSTRACT

This article examines the possibilities of applying the ideas of family education put forward in Abdurauf Fitrat's work "Family" in the process of educating primary school students. The work covers issues such as the role of the family in society, the responsibility of parents to their children, and methods of moral and spiritual development of children. The article analyzes Fitrat's pedagogical views, reveals their relevance to the modern education system and their importance in educating primary school students. The article also provides practical recommendations for use in lessons based on examples taken from Fitrat's work.

Keywords: *Abdurauf Fitrat, "Family", upbringing, primary school, pedagogy, family education, ethics, spirituality.*

KIRISH

O'zbek adabiyoti va ma'naviyat tarixida alohida o'rin egallagan, jadidchilik harakati namoyandalaridan biri bo'lgan Abdurauf Fitrat o'zining serqirra faoliyati, teran fikrlari va ibratli asarlari bilan xalq tarbiyasida katta hissa qo'shgan ziyolilardan biridir. Uning pedagogik, adabiy va ijtimoiy qarashlari bugungi ta'lim-tarbiya jarayonida ham o'z ahamiyatini yo'qotmagan. Ayniqsa, Fitratning "Oila" nomli asari orqali oilaning jamiyatdagi tutgan o'rni, farzand tarbiyasidagi mas'uliyati, axloqiy qadriyatlarning shakllanishi kabi muhim jihatlar yoritilgan¹.

Bugungi globallashuv sharoitida yosh avlodni milliy qadriyatlarga sodiq, ongli, vatanparvar va barkamol etib tarbiyalash davlat siyosatining ustuvor yo'nalishlaridan biridir. Bu borada oilaning, ayniqsa, boshlang'ich sinf davridagi tarbiyaning o'rni beqiyosdir. Chunki aynan shu bosqichda bola shaxsining asosiy fazilatlarini, hayotiy qarashlari shakllanadi. Shu jihatdan, Fitratning "Oila" asari nafaqat kattalar, balki o'quvchi yoshlar uchun ham muhim tarbiyaviy manba hisoblanadi. Oila murg'ak vujud qalbiga eng pokiza tuyg'ularning shakllanishida muhim ahamiyat kasb etadi. Dunyoga kelgan farzand aynan oila bag'rida bir qator dastlabki hayotiy ko'nikmalarni egallaydi. Zero, Prezidentimiz Shavkat Miromonovich Mirziyoyev ta'birlari bilan aytganda, "Oila –kichik vatan, oila tinch, baxtli bo'lsa – vatan tinch bo'ladi"². Shu sababli ham bizning mamlakatimizda oila – muqaddas dargoh, nikoh esa buzilmas rishta sifatida qaraladi. O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasining XIV bobi oilaga bag'ishlangan. Bosh Qomusimizning 63-moddasida "Oila jamiyatning asosiy

¹ Mirziyoyev Sh.M. Tanqidiy tahlil, qat'iy tartib-intizom va shaxsiy javobgarlik – har bir rahbar faoliyatining kundalik qoidasi bo'lishi kerak. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2016 yil yakunlari va 2017 yil istiqbollari bag'ishlangan majlisidagi O'zbekiston Respublikasi Prezidenti nutqi. // Xalq so'zi gazetasi, 2017.16 yanvar, №11

² <https://uza.uz/uz/posts/oila-adriyatining-umri-bardavom-b-lmo-i-shart-14-05-2020>

bo'g'inidir hamda jamiyat va davlat muhofazasida bo'lish huquqiga ega"¹, deb ta'kidlangan. Shundan anglashimiz mumkinki, oilaning mustahkamligi, unda milliy va umuminsoniy qadriyatlarining qaror topishini ta'minlash davlatimizning asosiy hujjatida ham o'z aksini topgan.

ADABIYOTLAR TAHLILI VA METODOLOGIYA

Pedagogika fanlari doktori, professor M.Maxmudova² "Xalq pedagogikasi mazmuni asosida talaba yoshlarni oilaviy hayotga tayyorlash tizimi" mavzusidagi ilmiy ishida mamlakatimizning kelajagi oilalarda kamol topayotgan yoshlar tarbiyasiga bog'liqligi ilmiy va ishonchli dalillar asosida yoritib berilgan. Bizning nazarimizda, bu borada yoshlarning oila qurish muammosiga jiddiy qarash kelajakda ular oilasining namunali, mustahkam bo'lishiga asos yaratadi.

Pedagog olimi M.Inomova³ "Oilada bolalarni manaviy-axloqiy tarbiyalashda milliy qadriyatlardan foydalanishning pedagogik asoslari" mavzusidagi ilmiy izlanishida oilada bolalarni tarbiyalashda milliy qadriyatlardan foydalanishning pedagogik asoslari yetarlicha yoritib berilgan.

Pedagog olimi A.Muxsiyeva⁴ "Oilada milliy tarbiya jarayonining metodik asoslari" mavzusidagi ishida oilada farzandlarni tarbiyalashda milliy tarbiyaning o'rni va ahamiyatini hamda milliy tarbiyani shakllantirish metodikasini ishlab chiqqan.

Abdurauf Fitratning "Oila" asarini tahlil etar ekanmiz asosan pedagogik turkum fanlar sirasiga mansub bo'lib, oila tarbiyasining vazifalari keng yoritilgan. D.Axatova, Abdujalilova Sh.A, M.E.Axmedova kabilarning pedagogik tadqiqotlari salmoqli o'rin tutadi. Adabiy ta'lim sohasida B.Ergashev⁵, B.Qosimov⁶, N.Karimov⁷, I.G'aniyev⁸, Jumladan, professor B.Hosimov Abdurauf Fitratning ijtimoiy - siyosiy va adabiy faoliyati masalasiga, professor N.Karimov Abdurauf Fitratning ijtimoiy faoliyatiga yuksak baho beradi. I.G'aniyev⁹ Abdurauf Fitratning filologik faoliyatini uning she'riyati, adabiy asarlari va "Abulfayzxon" drammasi misolida tadqiq etib,

¹O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasining XIV bob 63-modda

²Maxmudova M. Xalq pedagogikasi mazmuni asosida talaba-yoshlarni oilaviy hayotga tayyorlash tizimi. Dis... ped. fan. dri. -T., 2007.

³Inomova M.O. Oilada bolalarni ma'naviy- axloqiy tarbiyalashda milliy qadriyatlardan foydala nishning pedagogik asoslari (mustaqil hayot bo'sag'asidagi yoshlar): Pedagogika fanlari doktori...dis./ Nizomiy nomidagi Toshkent Davlat pedagogika insti. – Toshkent, 1998.

⁴Muxsieveva A.Sh.Oilada milliy tarbiya jarayonining metodik asoslari:Pedagogika fanlari nomzodi. diss.– T.,2005.–B.56

⁵Эргашев Б. Из истории становления и развития общественно - политических идей джадидизма, идеология младобухарцев: Тарих фанл.докт. ... дисс.автореферати. - Тошкент, 1993;

⁶Qosimov B. Milliy uyg'onish. - Toshkent, Ma'naviyat, 2002. 349 -373 -b;

⁷Karimov N. So'nggi so'z..A.Fitrat. Tanlangan asarlar. 2 jild. - Toshkent, Ma'naviyat, 2000. 203 -206 -b.

⁸G'aniev I. Abdurauf Fitrat: E'tiqod va ijod.- Toshkent, Kamalak, 1994. Abdurauf Fitrat dramalari poetikas Fil.fanl.dokt...diss. - Toshkent, 1998;

⁹G'aniev I. Abdurauf Fitrat: E'tiqod va ijod.- Toshkent, Kamalak, 1994. Abdurauf Fitrat dramalari poetikas Fil.fanl.dokt...diss. - Toshkent, 1998;

nomzoddik dissertatsiyasi va “Abdurauf Fitrat drammalari poetikasi” (1998) mavzusida doktorlik dissertatsiyasini himoya qilgan.

Tadqiqot jarayonida Kadrlar tayyorlash milliy dasturi, Ta’lim to’g’risida qonun, Sh. Mirziyoyev asarlari, mavzuga doir adabiyotlar harnda internet manbalaridan foydalanildi. Maqolani yozish davomida nazariy-deduktiv xulosa chiqarish, analiz va sintez, mantiqiylik tamoyillari qo’llanildi

TAHLIL VA NATIJALAR

“Oila” asari XX asrning boshlarida yozilgan va o’z davrining ijtimoiy-siyosiy muhitini aks ettiradi. Asar Fitratning turli ijtimoiy masalalar va axloqiy qadriyatlarni o’z zamonasiga xos tarzda ko’rsatish urinishlarining bir namunasi. Shu davrda o’zbekistonlik yoshlar uchun oilaviy qadriyatlarni yangilash, ilmiy-axloqiy shakllanishni ta’minlash ehtiyoji dolzarb edi. Fitrat asarida nafaqat oilaning ma’naviy, balki uning ijtimoiy ahamiyatini ham ko’rsatadi.

Oila jamiyatning mustahkam poydevori ekanligi va uning axloqiy tarbiya uchun markaziy o’rin tutishi zarurligini tushuntiradi. Abdurauf Fitratning “Oila” asari o’zining o’quvchilarga, O’quvchilarga, ayniqsa yosh avlodga, axloqiy va ma’naviy tarbiya berishda katta ahamiyatga ega. Asar, yoshlarni oilaning jamiyatdagi o’rni va axloqiy qadriyatlar asosida o’zgarishi zarurligini tushuntirishga qaratilgan. Bu asar nafaqat o’zbek ta’lim-tarbiyasi, balki butun milliy madaniyatimiz uchun qimmatli manba sifatida qoladi.

Abdurauf Fitrat yosh avlod tarbiyasini millat tarbiyasiga tenglashtirib, “tarbiya millat onasi” degan g’oyani ilgari suradi. Yosh avlod tarbiyasida onaning asosiy o’rni to’g’risida quyidagicha ta’rif bergan: “Tarbiya axloqiyalari maktabdan ko’ra ko’proq muhtarama onalar quchog’ida axtarilmog’i kerakdur. Bolalarimizni matlub darajada adablik va tarbiyatlik qilmoq xoxishida onalarimizni “ilmi tarbiya al-atfol”dan bahrador etmog’imiz darkor. Bolalarimiz inson bolalari kabi bo’lsinlar desak, eng avval boshlab, onalarimizni tarbiya va ta’lim eta oling. Yo’qsa bolalardan, maktablardan momil bo’lgan foyda husula kelmas”¹. Bundan ko’rinib turibdiki, jadidlar oilada bola tarbiyasi bilan shug’ullanuvchi ayollar ham o’qib, bilim olishlari kerakligini uqtiradilar.

Farzandlar tarbiyasida ayollarning aql-zakovoti, tarbiyasi haqida fikr yurita turib A.Fitrat “xotunlarni o’qitmoq va alarning aqillarini jilo bermak va erlari birla yaxshi muomilalar qilmoq va bolalarini tarbiyat qilmoq, albatta, zarurdir”²deb fikr-mulohaza bildirib o’tadi.

¹ Fitrat A. Oila yoki oila boshqarish tartiblari. - Toshkent.: Ma’naviyat, 2000. - B.5.

² Fitrat A. Oila. - Toshkent: “Ma’naviyat”, 1998.

Darhaqiqat, yuqoridagi fikrga qo‘shimcha qilib aytib o‘tishimiz joizki, har bir bola ertangi kunimizning davomchilaridir. Ularning kelajagi esa biz, ota-onalariga bog‘liq. Aytib o‘tmoqchimanki, oila davrasidada shakllanib borayotgangan ma‘naviy muhit bir umr insonning yashash tarziga ta‘sir ko‘rsatadi.

Abdurauf Fitratning axloqiy qarashlari, milliy o‘zlikni anglash haqidagi g‘oyalari insonni keng mushohadaga chorlaydi. Allomaning bunday qarashlari, asosan, o‘zining “Oila yoki oila boshqarish tartiblari” nomli asarida berilgan. “Oila” asari o‘sha davrdagi oilaviy munosabatlarni to‘g‘ri yo‘lga solish hamda go‘zal insoniy fazilatlarini oiladan boshlab shakllantirish xususidagi g‘oyalarni o‘zida mujassamlashtirgan asar hisoblanadi. U o‘zgacha bir shiddatli uslubda yozilgan. Sababi, o‘sha davrdagi tuzum shunday buyuk asarlarga ehtiyoj sezgandi. “Oila” asarida ham xuddi shunday tanqidiy ruh hamda da‘vat ruhi kuchlidir. Fitrat ona Turkistonni ozod ko‘rishni istaydi, buning uchun har bir turkistonlik oila, axloq, tarbiya va erk o‘chog‘i bo‘lishi lozimligini anglaydi. Mutafakkir yangi oilani ana shu tartibda qurishga da‘vat etadi. Har jihatdan sog‘lom bo‘lgan oila yetishtirgan farzandlargina millatni yuksakka ko‘tara olishini, uni istibdoddan qutqarishini aytadi: “Bu dunyo kurash maydonidir. Bu maydonning quroli sog‘lom jismu tan, aql va axloqdir. Lekin ana shu qurol-aslahamiz sinib, zang bosib chirib ketgan. Shunday qurollar bilan bu dunyoda bizga na saodat va na rohat bor”¹, - deb ta‘kidladi u.

Abdurauf Fitratning “Oila yoki oila boshqarish tartiblari” asari oilaning paydo bo‘lishi, uning jamiyatdagi o‘rni va ahamiyati, oilada amal qilinadigan ichki tartib va qoidalarga bag‘ishlangan. Ayniqsa, asarning “Uylanish yoki uylanmaslik xususida”, “Qalin (puli) va to‘y qanday bo‘lishi lozimligi haqida”, “Er-xotinning qanday yashamoqliklari xususida”, “Oilaning maishati va idorasi” qismlarida bu masalalar haqida fikr yuritib o‘tgan. Oilada ayollarga munosabat haqida to‘xtalib, Fitrat quyidagi rivoyatni ham keltiradi: “Oysha (r.a.) rivoyat qiladilar. Nabi y alayhissalom dedilar: “Eng komil mo‘minlar xushhulq va oilasi bilan lutf ila munosabat qiladiganlardir. O‘z xotinlariga mardikarim yaxshilik qiladi va mardilaim yomonlik”².

Fitrat qarashida mamlakat taqdiri va istiqboli barkamol farzandlarni tarbiyalash bilangina belgilanmaydi. Ushbu asarda millatning ma‘rifatparvarligi ayollarga bo‘lgan munosabatda ham yorqin namoyon bo‘lishi qayta-qayta keltirib o‘tilgan. Fitrat millat kamchiligi sifatida iqtisodiy savodsizlikni aytib o‘tadi.

Masalan, “Qalin (puli) va to‘y qanday bo‘lishi lozimligi haqida” deb nomlangan bobini olsak, bizning odamlar butun umr yiqqan mol-dunyosini bir kunlik to‘yga sarflashini, qayerdagi bo‘lmag‘ur orzu-havaslariga berilib isrofgarchiliklarga yo‘l

¹ Oila yoki oila boshqarish tartiblari / A. Fitrat; tarjimon va izohlar muallifi Sh. Vohidov; mas'ul maharrir H. Boltaboyev. — Toshkent: Cho‘lpon nomidagi NMIU, 2013 — 144 b.

² <https://fayllar.org/abdurauf-fitratning-hayoti-oila-asari-haqida-oila-asaridan-oil.html?page=7>

qo'yishini asarida qattiq tanqid ostiga olinadi. Mutafakkir to'yni kichik davrada isrofgarchiliksiz o'tkazib, undan qolgan mablag'ni yoshlarni ilm olishlariga, sog'liklarga sarflashlarini ta'kidlaydi. E'tibor berib qaraydigan bo'lsak, Fitratning ushbu fikrlari xali ham o'z ahamiyatini yo'qotmagan. Sababi, bugun kunda ham jamiyatimizda bemaza orzu-xavaslar deb, isrofgarchiliklarga ko'p pul sarflayotgan kishilar hali ham uchrab turadi. Iqtisodiy savodsizlik ko'plab ijtimoiy muammolarni keltirib chiqarishini ham muallif alohida keltirib o'tadi. Masalan, hamma pul to'yga sarflangandan keyin yosh oilalar ro'zg'or tebratishga qiynaladi. Qarz-qurs qilib o'tkazilgan to'yni qarzlari to'lanadimi yoki ro'zg'or tebratiladimi? Bu kabi muammolar bugun kunda ham yo'q emas.

Abdurauf Fitratning "Oila" asari orqali boshlang'ich sinf o'quvchilarida oilaviy qadriyatlarni shakllantirishga qaratilgan tajriba-sinov ishlari muvaffaqiyatli yakunlandi. Ushbu tajriba-sinov ishlari boshlang'ich sinf o'quvchilarining oila, oila a'zolari, ularning huquq va majburiyatlari, oilaviy munosabatlar, oilaviy qadriyatlar haqidagi tushunchalarini sezilarli darajada oshirishga xizmat qildi.

Tajriba-sinov ishlari davomida o'quvchilarning o'zaro hurmat, mehr-oqibat, mas'uliyat va adolat kabi qadriyatlari shakllandi va rivojlandi. O'quvchilar oilaviy munosabatlarni qadrlashga, o'z oilalariga yordam berishga va ularning manfaatlarini himoya qilishga undaldi.

Tajriba-sinov ishlari uch bosqichda o'tkazildi: 1-2 sinflar, 3-sinf va 4-sinf. Har bir bosqich uchun alohida maqsad va vazifalar belgilandi. Darslarda turli xil interaktiv usullardan foydalanildi: hikoya qilish, rasmlar ko'rsatish, rollik o'yinlar, munozara, guruhli ish, loyiha usuli, intervyu, tahlil, bahs-munozara, konferensiya, insho yozish.

Olingan natijalar shuni ko'rsatadiki, tajriba-sinov ishlari o'quvchilarda oilaviy qadriyatlar haqida tushuncha hosil qilishda samarali bo'ldi. Barcha ko'rsatkichlar bo'yicha sezilarli o'sish kuzatildi. O'quvchilarning darslardagi faolligi oshdi, loyihalarning sifati yaxshilandi, insholar savodli va mazmunli bo'ldi.

Tajriba-sinov ishlari davomida o'quvchilarning qiziqishini uyg'otish, ularni faol ishtirok etishga undash, o'quv materialini soddalashtirish va qiziqarli qilish, interaktiv usullardan ko'proq foydalanish, loyiha uchun ko'proq vaqt ajratish va materiallar bilan ta'minlash, ota-onalar bilan hamkorlikni kuchaytirish kabi omillar muhim ahamiyatga ega ekanligi aniqlandi.

Shuningdek, tajriba-sinov ishlari davomida ayrim muammolar ham aniqlandi: ayrim o'quvchilarning darslardagi passivligi, loyihalarning sifati pastligi, ota-onalarning kam ishtiroki. Ushbu muammolarni bartaraf etish uchun amaliy tavsiyalar ishlab chiqildi.

XULOSA VA TAVSIYALAR

Abdurauf Fitratning “Oila” asari boshlang‘ich sinf o‘quvchilarini tarbiyalashda bebaho manba ekanligi tajriba-sinov ishlari natijasida o‘z tasdig‘ini topdi. Asarning sodda va tushunarli tilda yozilganligi, oilaviy munosabatlar, axloqiy me‘yorlar, o‘zaro hurmat va mehr-oqibat kabi muhim mavzularni qamrab olganligi uni boshlang‘ich sinf o‘quvchilari uchun ideal o‘quv materialiga aylantiradi.

“Oila” asari orqali o‘quvchilarda oila tushunchasi, oila a‘zolarining roli va vazifalari, oilaviy qadriyatlar haqida to‘liq tasavvur shakllanadi. Asar o‘quvchilarni o‘z oilasini qadrlashga, ota-onasiga hurmat ko‘rsatishga, aka-uka va opa-singillariga mehr-oqibatli bo‘lishga undaydi. Asar o‘quvchilarda axloqiy me‘yorlarni singdirishda, ularni to‘g‘ri va noto‘g‘ri xatti-harakatlarni ajrata olishga o‘rgatishda muhim rol o‘ynaydi. Asarda keltirilgan hikoyalar, ibratli voqealar o‘quvchilarga yaxshi fazilatlarni o‘zida mujassamlashtirishga, yomon odatlardan saqlanishga yordam beradi. Fitratning asari sodda va ravon tilda yozilganligi sababli, boshlang‘ich sinf o‘quvchilari uni oson tushunadi. Asarda bolalar psixologiyasi hisobga olingan holda, qiziqarli hikoyalar, she‘rlar va maqollar keltirilgan. Bu esa o‘quvchilarning darsga bo‘lgan qiziqishini oshiradi. Abdurauf Fitratning “Oila” asari boshlang‘ich sinf o‘quvchilarini tarbiyalashda muhim ahamiyatga ega. Asardan to‘g‘ri va samarali foydalanish orqali o‘quvchilarda oilaviy qadriyatlarni shakllantirish, ularni axloqli va barkamol insonlar qilib tarbiyalash mumkin.

Abdurauf Fitratning “Oila” asaridan boshlang‘ich sinf o‘quvchilarini tarbiyalash samaradorligini oshirish uchun quyidagi umumiy takliflarni ilgari suramiz:

– “Oila” asarining asosiy g‘oyalarini boshlang‘ich sinf o‘quv dasturiga singdirish, darsliklarni asardan olingan ibratli misollar bilan boyitish.

– Dars jarayonida interaktiv o‘yinlar, rolli o‘yinlar, munozaralar kabi zamonaviy metodlardan foydalanish orqali o‘quvchilarning qiziqishini oshirish va materialni yaxshiroq o‘zlashtirishga yordam berish.

– Ota-onalar majlislarida asarning ahamiyati haqida ma‘lumot berish, bolalarni tarbiyalash bo‘yicha maslahatlar berish va birgalikda tadbirlar tashkil etish orqali hamkorlikni kuchaytirish.

– O‘qituvchilar uchun asar asosida dars o‘tish bo‘yicha maxsus treninglar tashkil etish.

– Asar asosida o‘quv qo‘llanmalari, metodik tavsiyalar va dars ishlanmalari yaratish.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. Mirziyoyev Sh.M. *Tanqidiy tahlil, qat'iy tartib-intizom va shaxsiy javobgarlik – har bir rahbar faoliyatining kundalik qoidasi bo'lishi kerak. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2016 yil yakunlari va 2017 yil istiqbollari bag'ishlangan majlisidagi O'zbekiston Respublikasi Prezidenti nutqi. // Xalq so'zi gazetasi, 2017.16 yanvar, №11*
2. <https://uza.uz/uz/posts/oila-adriyatining-umri-bardavom-b-lmo-i-shart-14-05-2020>
3. *O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasining XIV bob 63-modda*
4. Maxmudova M. *Xalq pedagogikasi mazmuni asosida talaba-yoshlarni oilaviy hayotga tayyorlash tizimi. Dis... ped. fan. dri. -T., 2007.*
5. Inomova M.O. *Oilada bolalarni ma'naviy- axloqiy tarbiyalashda milliy qadriyatlardan foydala nishning pedagogik asoslari (mustaqil hayot bo'sag'asidagi yoshlar): Pedagogika fanlari doktori...dis./ Nizomiy nomidagi Toshkent Davlat pedagogika insti. – Toshkent, 1998.*
6. Muxsiev A.Sh. *Oilada milliy tarbiya jarayonining metodik asoslari: Pedagogika fanlari nomzodi. diss.– T.,2005.–B.56*
7. Эргашев Б. *Из истории становления и развития общественно - политических идей джадидизма, идеология младобухарцев: Тарих фанл.докт. ... дисс.автореферати. - Тошкент, 1993;*
8. Qosimov B. *Milliy uyg'onish. - Toshkent, Ma'naviyat, 2002. 349 -373 -b;*
9. Karimov N. *So'nggi so'z..A.Fitrat. Tanlangan asarlar. 2 jild. - Toshkent, Ma'naviyat, 2000. 203 -206 -b.*
10. G'aniev I. *Abdurauf Fitrat: E'tiqod va ijod.- Toshkent, Kamalak, 1994. Abdurauf Fitrat dramalari poetikas Fil.fanl.dokt...diss. - Toshkent, 1998;*
11. Fitrat A. *Oila yoki oila boshqarish tartiblari. - Toshkent.: Ma'naviyat, 2000. - B.5.*
12. Fitrat A. *Oila. - Toshkent: "Ma'naviyat", 1998.*
13. *Oila yoki oila boshqarish tartiblari / A. Fitrat; tarjimon va izohlar muallifi Sh. Vohidov; mas'ul maharrir H. Boltaboyev. — Toshkent: Cho'lpon nomidagi NMIU, 2013 — 144 b.*
14. <https://fayllar.org/abdurauf-fitratning-hayoti-oila-asari-haqida-oila-asaridan-oil.html?page=7>